

ҚУРИЛИШ ЮКЛАРИ ВА ТРАНСПОРТ ТУРЛАРИ

Усманов Темурмалик Яхёхон ўғли стж-ўқт
Абдумуталиев Алишер Абдулатиф ўғли магистр
Эркинов Муҳаммадюсуф Абдусамад ўғли магистр
Одилов Иброҳим Илҳомжон ўғли магистр
Наманган муҳандислик-қурилиш институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8006677>

Юклар-тушириш, ташиш ишлари қурилишнинг нархига, меҳнатталаблигига таъсир этади ва қурилиш маҳсулоти умумий нархи ҳамда меҳнатталаблигининг 20...25% ини ташкил этади.

Қурилиш юклари физик тавсифларига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

1. *сочилувчан* – кум, шағал, чақилган тош, тупроқ;
2. *қукунсимон* – цемент, гипс;
3. *бўтқасимон* – бетон қоришмаси, қоришма, охак бўтқаси;
4. *кичик донадор* – ғишт, тош, плиткалар;
5. *донадор* – эшик ва дераза блоклари, темир-бетон плита ва панеллари;
6. *оғир массали* – оғир массали темир-бетон элементлар, оғир жиҳозлар;
7. *узун ўлчамли* – темир-бетон ва металл устунлар, фермалар, қувурлар ва ёғоч материаллар;
8. *йирик ҳажмли* – санитария-техникавий кабиналар, хона блоклар, йирик ўлчамли контейнерлар, резервуарлар;
9. *суюқ* – бензин, керосин, мойлаш материаллари.

Қурилишда юклар горизонтал ва вертикал транспортлар ёрдамида ташилади (узатилади). Горизонтал транспортлар воситасида юклар қурилиш майдонига ташиб келтирилади. Вертикал транспортлардан эса юклар-тушириш ва қурилиш-монтаж жараёнида фойдаланилади.

Қатор ҳолларда ташиш жараёнини технологик жараён билан қўшиб юбориш имконияти туғилади. Шу мақсадда махсус технологик аҳамиятга эга бўлган транспорт воситалари ишлатилади. Бундай воситаларга автобетонқориштиргич (тайёрлаш ва ташиш жараёни қўшиб олиб борилади) ва бетоннасоси (узатиш ва жойлаштириш жараёни қўшиб олиб борилади) ни мисол келтириш мумкин.

Саноат ва фуқаро қурилишида юклар асосан рельсли ва рельсиз транспортларда ташилади. Айрим ҳолларда сув ва ҳаво транспорти, ҳамда махсус транспортлардан (осма арқонли йўллар, бир рельсли йўллар) фойдаланилади.

Горизонтал транспорт воситаси ҳар бир аниқ ҳол учун вариантларни таққослаш йўли билан танлаб олинади. Бунда ташиш таннархи (S) энг кам бўлган вариант қабул қилинади:

$$S = \sum E + \sum F \rightarrow \min \quad (IV.1)$$

бу ерда S - жаъми харажатлар; $\sum E$ - бир йўла сарфланадиган харажатлар йиғиндиси; $\sum F$ - транспорт воситаларидан фойдаланиш харажатлари йиғиндиси.

Айрим ҳолларда транспорт воситалари 1т юкни ташиш таннархи энг кам бўлган вариантни аниқлаш асосида танлаб олинади.

$$S_t = \frac{S_{\text{mash-sm}}}{\Pi_{\text{sm}}} \quad (\text{IV.2})$$

бу ерда S_t - 1 т юкни ташиш таннархи, сўм; $S_{\text{mash-sm}}$ - транспорт воситасининг бир маш-сменалик таннархи, сўм; Π_{sm} - транспорт воситасининг бир сменалик иш унумдорлиги, т/см.

Рельсли транспорт

Қурилишда рельсли транспорт сифатида меъёрий (1524 мм) ва тор изли (750 мм) темир йўл транспортдан фойдаланилади. Бу транспортнинг юк кўтариш қобилияти юқори бўлгани учун ташиш таннархи кам бўлади. Темир йўл транспортдан фойдаланиш ташиш масофаси 200 км дан ортиқ бўлганда мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Темир йўл транспорти асосан саноат ва гидротехник иншоотлар қурилишида, ҳамда қурилиш материаллари қазиб олинadиган йирик каръерларда ишлатилади.

Ҳаракатланувчи таркиб сифатида очиқ платформалар (қурилиш конструкциялари учун), ярим вагонлар-гондоллар (сочилувчан ва донадор материаллар учун), бункер

11-расм. Темир йўлларда ҳаракатланиш схемалари

10-расм. Ҳаракатланувчи темир йўл

кузовли хопперлар (сочилувчан материаллар учун) ўзи ағдарар вагонлар (думпкар) хизмат қилади (10-расм). Булардан ташқари махсус темир йўл вагонлари - цемент, битум ва ш.к. ларни ташийдиган цистерналар ишлатилади. Ҳозирги пайтда асосан 4 ўқли, юк кўтариш қобилияти 50..60 т бўлган (20..25 т тор изли учун) вагонлар ишлаб чиқарилмоқда. Икки ўқли вагонлар аввал ишлаб чиқарилган бўлиб, юк кўтариш қобилияти 20 т гача бўлади.

Темир йўл таркибининг ҳаракати қуйидагича ташкил этилиши мумкин:

а-халқасимон; б-тупикли; в-охирда вилка ва разъезд бўлган тупикли; г-оралиқ разъездли

тупикли; д-икки йўлли; А,Б - станциялар; В - разъезд; Г - пост (11-расм).

Поездлар ҳаракати локомотивга боғлиқ ҳолда икки хил усулда ташкил этилади.

Локомотив бутун давр давомида (юклаш, олиб бориш, тушириш, қайтиш) таркиб билан бирга бўлади;

Локомотив бўш таркибни қолдириб юкланган таркибни ёки юкланган таркибни қолдириб бўш таркибни тортиб кетади.

Биринчи усулда таркибнинг айланиш вақти:

$$T = T_{yu} + \frac{2Z}{v} + T_t \quad (IV.3)$$

Иккинчи усулда локомотивнинг айланиш вақти:

$$T_l = \frac{2Z}{v} + T_m \quad (IV.4)$$

бу ерда T_{yu} , T_t – таркибни юклаш ва тушириш вақти; T_m - локомотивнинг маневр қилиш вақти; Z - станциялар оралиғидаги масофа (ташиш масофаси), км. v - ўртача ҳаракатланиш тезлиги, км-соат.

Рельсиз транспорт

Асосий рельсиз транспорт воситаси сифатида автомобиллар ва нисбатан кам ҳолларда тракторлар ишлатилади. Тракторлардан оғир юкларни ташишда ва йўл бўлмаган ҳолларда фойдаланилади.

Автомобил транспорти юк ташиш масофаси 200 км гача бўлганда темир йўл транспортига нисбатан афзал ҳисобланади. Ҳозирда ташиладиган қурилиш юкларининг 85% и автомобил транспортига тўғри келади. Асосий қурилиш транспорти сифатида юк кўтариш қобилияти 1,5...40 т бўлган турли типдаги автомобиллар ишлатилади.

Автомобил транспорти вазифасига кўра икки гуруҳга бўлинади:

умумий транспорт аҳамиятига эга бўлган автомобиллар;

ихтисослашган автотранспорт воситалари.

Иккинчи гуруҳдаги автомобиллар юкларни ташишдан ташқари қўшимча вазифаларни ҳам бажаради. Масалан, бетон қоришмасини қатламланишдан сақлайди; қоришмани йўлда тайёрлаб бориши мумкин; ташилаётган конструкцияларни синишдан сақлайди. Биринчи гуруҳга кузовли автомобиллар, автомобил-тортгич (тягач) лар, ўзитўкар автомобиллар киради.

Иккинчи гуруҳга автобетонташигич, автоқоришматашигич, автобетонқориштиргич, автоцементташигич, плитаташигич, тўсинташигич, ферматашигич, панелташигич, сантехкабинаташигич ва ш.к. лар киради.

Автомобил транспортининг бир сменалик иш унумдорлиги қуйидагича аниқланади:

$$P_{sm} = \frac{T_1 \cdot Q_{yu} \cdot K_{yu}}{T_{yu} + \frac{2Z}{v} + T_t} \quad (IV.5)$$

бу ерда T_1 - транспортнинг ҳақиқатда ишлаган вақти, соат; Q_{yu} - транспортнинг юк кўтариш қобилияти, т; K_{yu} - транспортнинг юк кўтариш қобилиятидан фойдаланиш коэффиценти (0,5...1); T_{yu} , T_t - юклаш ва тушириш вақти, соат; Z - юк ташиш масофаси, км; v - ўртача ҳаракат тезлиги, км/соат.

Транспорт воситаларининг зарурий сони қуйидагича аниқланади;

$$N_z = \frac{Q_x}{Q_{yu} \cdot T_2 \cdot K_{sm}} \quad (IV.6)$$

бу ерда Q_x - ҳисобий даврдаги юк миқдори, т; T_2 - ҳисобий давр муддати, соат; K_{sm} - транспорт воситасининг сменавийлик коэффиценти (1, 2, 3).

Автотранспорт воситасидан оқилона фойдаланишни белгилайдиган кўрсаткич юк кўтариш қобилиятидан фойдаланиш коэффиценти (K_{yu}) ҳисобланади:

$$K_{yu} = \frac{Q_x}{Q_{yu} \cdot n} = \frac{q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n}{Q_{yu} \cdot n} \quad (IV.7)$$

бу ерда Q_x - бир сменада ташилган юкнинг ҳақиқий массаси, т; Q_{yu} - автомобилнинг юк кўтариш қобилияти, т; n - автомобилнинг бир сменадаги қатновлари сони; $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ - 1-, 2-, 3- ва ҳ.к. қатновлардаги ташилган юклар массаси, т.

Энг оқилона фойдаланилган ҳол учун $K_{yu}=1$ ёки $K_{yu}=100\%$ ҳисобланади.

Автотранспортнинг бир сменалик иш самарадорлиги қуйидагича аниқланади:

$$K_{sam} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{q_1 \cdot l_1 + q_2 \cdot l_2 + q_3 \cdot l_3 + \dots + q_n \cdot l_n}{Q_{yu} \cdot n \cdot Z_m} \quad (IV.8)$$

бу ерда R_1, R_2 - автотранспортнинг бир сменалик ҳақиқий ва меъерий иши, т·км; $l_1, l_2, l_3, \dots, l_n$ - 1-, 2-, 3- ва ҳ.к. қатновлардаги босиб ўтган йўллари, км; Z_m - автомобилнинг бир сменалик меъерий босиб ўтиш йўли, км.

Қурилишда автотранспортда юк ташишнинг икки схемаси: маятникли ва мокусимон схема қўлланилади (12-расм).

Маятникли схемада автопоезд ёки автомобилнинг тўла даври (T_d) қуйидагича аниқланади:

$$T_d = T_{yu} + T_1 + T_t + T_2 \quad (IV.9)$$

бу ерда T_{yu} , T_1 , T_t , T_2 - автомобилнинг юклаш, юк билан ҳаракатланиш, тушириш ва юксиз ҳаракатланиш вақтлари.

Челночли (мокусимон) схемада автомобил-тортгичнинг тўла даври (T_d) қуйидагича аниқланади:

**12-расм. Автотранспорт ёрдамида қурилиш юкларини ташиш схемалари:
а-маятникли, б-мокусимон. 1 –автомобил-тортгич (тягач);
2,3,4 - туркамалар (ярим туркамалар).**

$$T_d = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \quad (IV.10)$$

бу ерда T_1 - бўш тиркамани узиб юкли тиркамани улаш вақти; T_3 - юкли тиркамани узиб бўш тиркамани улаш вақти. T_4

References:

1. Чўлпонов, О., Каюмов, Д., & Усманов, Т. (2022). Марказдан қочма икки томонлама “Д” турдаги насосларни абразив емирилиши ва уларни камайтириш усули. Science and Education, 3(4), 304-311.
2. Zakiryo, B., Temurmalik, U., & Madina, X. (2023). ZILZILA DAVRIDA SEYSMIK TO'LQINLARNING GRUNTLARNING ASOSIY FIZIK KO'RSATKICHLARIGA BOG'LIQLIGI. Journal of new century innovations, 25(2), 163-166.
3. Buzrukov, Z., & Usmanov, T. (2023). KO'P QAVATLI BINOLARNING DINAMIK XARAKTERISTIKALARIGA POYDEVOR CHO'KISH PARAMETRLARINING TA'SIRINI BAHOLASH. Наука и технология в современном мире, 2(12), 78-80.
4. Шохрух, Т. (2022). КОНСТРУКЦИОНАРБОЛИТТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(5), 2008-2015.
5. Usmanov, T., & Orzimatova, M. (2023). BINONING SEYSMIK AKTIVLIGINI OSHIRISH. SEYSMIK IZOLYATSIYA VA POYDEVORNI MUSTANKAMLASH. Молодые ученые, 1(1), 72-75.
6. Ҳахуохон о'ғ'ли, У. Т., & Иброҳимжон о'ғ'ли, Қ. В. (2023). SEYSMIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH CHORALARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(7), 177-182.
7. Ҳахуохон о'ғ'ли, У. Т. (2022). KO'P QAVATLI BINOLARNING HAJMIY-REJAVIY YECHIMIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR. PEDAGOG, 1(4), 614-623.
8. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.
9. Ҳахуохон о'ғ'ли, У. Т. (2022). KO'P QAVATLI BINO VA INSHOOTLARDA SEYSMIK YUKLARNI ANIQLASH. PEDAGOG, 1(4), 624-636.
10. Maribovich, Q. I. (2023). Architectural Improvement of Professional Centers. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 2(3), 85-91.
11. Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. Eurasian Scientific Herald, 7, 72-76.
12. Dedakhanov, B., & Kasimov, I. (2022). ANCIENT ARCHITECTURE OF THE FERGHANA VALLEY FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF CIVIL ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING). Science and innovation, 1(C6), 278-284.
13. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.
14. Хасанов, А. Н., Аббасова, Р. К., & Маърибович, Қ. И. (2022). КАСБ ҲУНАР МАЖМУАЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ ТАРИХИ (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА). Journal of new century innovations, 19(1), 198-204.

15. Ozodovich, H. A., Maribovich, Q. I., & Zarina, B. (2023). KASBGA YO'NALTIRISH MARKAZINI INNOVATSION LOYIHASI TAKLIFI "KIDZANIA JOB WORLD IN TASHKENT". PEDAGOG, 1(5), 120-129.
16. Maribovich, Q. I. (2022). Scientific Proposals for Architectural Improvement of Engineering Centers. Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science, 1(6), 59-63.
17. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МАРКАЗЛАРИНИ АРХИТЕКТУРА ТАКЛИФИ. Journal of new century innovations, 21(1), 144-150.
18. Muminov, K. K., Cholponov, O., Mamadov, B. A., oglu Bakhtiyor, M., & Akramova, D. Physical Processes as a Result of Concrete Concrete in Dry-hot Climate Conditions. International Journal of Human Computing Studies, 3(2), 1-6.
19. 11. Mamadov, B., Muminov, K., Cholponov, O., Nazarov, R., & Egamberdiev, A. Reduction of Destructive Processes in Concrete Concrete Processing in Dry-hot Climate Conditions. International Journal on Integrated Education, 3(12), 430-435.
20. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.
21. . Khakimov S. A., Mamadov B. A., Madaminova M. CONTINUOUS VAPORING PROCESSES IN NEW FILLED CONCRETE //Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-59.
22. 18. Mamadov B. A., Xakimov I. I., Qurbonov B. I. BINOLAR VA INSHOOTLARNI QUYOSH RADIATSIYASI TA'SIRIDAN HIMOYA QILISH TADBIRLARI //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 365-371.
23. 19. Хакимов Ш., Мамадов Б. ҚУРИЛИШ КОРХОНАСИНИНГ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 355-363.